

ENERGIYA TEJAMKOR TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH- YASHIL IQTISODIYOTGA O'TKASHISHDAGI MUHIM SHARTI.

Jumanov Xayitmurot Toshniyozovich

Renessans ta'lim universiteti "Iqtisodiyot" kafedrasida dotsenti

Annatasiya: Maqolada energiya tejamkor texnologiyalarni joriy qilishning huquqiy-me'yoriy asoslari, muqobil energiya manbalarini ishlab chiqish, tejamkor texnologiyalarni joriy qilish, milliy iqtisodiyotni "yashil" iqtisodiyotga o'tkashishdagi muhim roli, tashkiliy-huquqiy asoslari, o'ziga xos xususiyatlari, yaqin istiqbolda amalga oshirilishi zarur bo'lgan ustuvor yo'nalishlar mazmun-mohiyati bayon etilgan.

Kalit so'zlar: muqobil energiya, energiya tejamkor texnologiyalar, modernizatsiya, diversifikatsiya, qayta tiklanuvchi energiya, "yashil energiya", "yashil" iqtisodiyot, issiqxona gazlari emissiyasi, ekologik barqarorlik, ekologik toza texnologiyalar, qayta tiklanuvchi energiya manbalari.

Аннотация: В статье описывается правовая и нормативная база внедрения энергосберегающих технологий, развития альтернативных источников энергии, их важной роли в переходе национальной экономики к «зеленой» экономике, их организационно-правовая база, специфические особенности, а также сущность приоритетных направлений, требующих реализации в ближайшем будущем.

Ключевые слова: альтернативная энергетика, энергосберегающие технологии, модернизация, диверсификация, возобновляемая энергия, «зеленая» энергия, «зеленая» экономика, выбросы парниковых газов, экологическая устойчивость, экологически чистые технологии, возобновляемые источники энергии.

Annotation: The article examines the legal and regulatory framework for the introduction of energy-efficient technologies, the development of alternative energy sources, and the implementation of resource-saving solutions. It highlights their important role in transitioning the national economy to a "green" economy, as well as the organizational and legal foundations, distinctive characteristics, and the substance of priority areas that should be implemented in the near future.

Keywords: alternative energy, energy-efficient technologies, modernization, diversification, renewable energy, green energy, green economy, greenhouse gas emissions, environmental sustainability, environmentally friendly technologies, renewable energy sources.

Mamlakatimizda energiya tejaydigan texnologiyalarni joriy etish va muqobil energetikani rivojlantirish iqtisodiyotni modernizatsiya va diversifikatsiya qilish orqali "yashil iqtisodiyot"ga o'tishning ustuvor yo'nalishlaridan hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Energiya tejavchi texnologiyalarni joriy qilish va kichik quvvatli qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmoni ijroisni ta'minlash maqsadida:

- hududlardagi 34 mingdan ortiq obyektlarda, shu jumladan 619 ta "Yangi O'zbekiston" massivi va 28 mingdan ziyod xonadonlarda muqobil energiya manbalarini joriy qilish;

- vazirlik va idoralar kesimida 6 mingdan ortiq obyektlarda energiya sarfi hajmida muqobil energiya manbalari ulushini 30 foizga yetkazish.

Bunda, maqsadli ko'rsatkichlarga erishishni ta'minlash maqsadida vazirlik va idoralarga:

- budjetdan tashqari jamg'armalarning mablag'lari hisobidan qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalarini xarid qilish va o'rnatish;

2023-2025-yillarda elektr energiyasi uchun mo'ljallangan xarajatlardan tejalgan mablag'larni qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalarini xarid qilish va o'rnatish bilan bog'liq xarajatlarga yo'naltirishga ruxsat berilgan.

Qayd etib o'tilgan Farmonda quyidagilar qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan keng foydalanishni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash yo'nalishlari etib belgilangan:

- aholi va tadbirkorlik subyektlarining qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalari xarid qilishini moliyaviy rag'batlantirish;
- ma'muriy-maishiy bino va inshootlarda, shu jumladan aholi massivlari va xonadonlarida muqobil energiya manbalarini qo'llash bo'yicha manzilli chora-tadbirlarni amalga oshirish;
- mikro va kichik gidroelektr stansiyalarini qurishga doir biznes loyihalarining jozibadorligini oshirish orqali sohaga xususiy investitsiyalarni kengroq jalb qilish;
- quyosh va shamol elektr stansiyalari hamda kichik gidroelektr stansiyalari qurilmalarini ishlab chiqaruvchi tadbirkorlik subyektlarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash.

Aholi va tadbirkorlik subyektlarining qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan keng foydalanishini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini joriy etish, ushbu manbalar orqali elektr va issiqlik energiyasi bilan ta'minlash hamda ma'muriy-maishiy bino va inshootlarda energiya resurslaridan samarali foydalanishni rag'batlantirish masalalari ilgari surilmoqda.

Muqobil energiya manbalarini qo'llagan holda elektr energiyasi ishlab chiqarish, tarqatish va iste'mol qilish sohalarida ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borish alohida ahamiyat kasb etadi. Shu maqsadda mamlakatimizda energiya samaradorligi va energiya tejash sohasi bo'yicha ekspertlar va amaliyotchi mutaxassislar jalb qilinib, ilg'or xorijiy tajriba keng o'rganilmoqda.

Dunyo mamlakatlarida sanoatning rivojlanishi, aholi sonining ortib borishi, iqtisodiyotning jadal o'sishi energiya resurslariga bo'lgan ehtiyoj va talabning oshishiga sabab bo'lmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, elektr energiyasi ishlab chiqarishda issiqlik va gidroelektr stansiyalar hanuzgacha salmoqli o'rinni band etadi. Ma'lumki, issiqlik elektr stansiyalari ko'mir, gaz yoki mazutni yoqish, tabiatga is gazi chiqarish asnosida ishlaydi. Mamlakatimizda ishlab chiqarilayotgan elektr energiyasining qariyb 80% ulushi issiqlik elektr stansiyalari zimmasiga to'g'ri keladi.

Muqobil energiya manbalari bu gidroenergetika, shamol energiyasi, quyosh energiyasi, geotermal energiya, biomassa va suv oqimi energiyasidan foydalanish orqali olinadigan qayta tiklanadigan energiyadir. Ma'lumki, mamlakatimizda ishlab chiqarilayotgan elektr energiyasining qariyb 85- 90 foizi O'zbekistonning tabiiy boyligi hisoblanmish ko'mir, tabiiy gaz va boshqa neft mahsulotlarini yoqish evaziga ishlab chiqariladi. O'zbekistondagi "yashil energiya" salmog'i ayni davrga kelib atigi 10-14 foizni tashkil etadi.

Bugungi kunda elektr energiya resurslarini tejash davr talabiga aylanmoqda. Shu bois har bir sohada energiya tejankor uskunalardan foydalanishga harakat qilinmoqda. Bunga qishloq xo'jaligi ekinlarini sug'orish yo'nalishida faoliyat yuritayotgan tashkilotlarni ham misol keltirish mumkin.

Mamlakatimiz Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2025yil 23-24 oktyabr kunlari Belgiya davlatiga tashrifi davomida o'tkazilgan davra suhbatida Yevropaning yetakchi kompaniyalari vakillari bilan uchrashuvda O'zbekiston va YeI o'rtasida Uchrashuvda "Vandewiele", "Linde", "Rhenus Logistics", "Ahlers Logistics", "Lasselsberger Group", "Pietro Fiorentini", "NextChem", "Meridiam", "SUEZ", "FMO", "European Investment Bank", "Commerzbank", "KfW", "Textima", "Chimcomplex", "Metso" kabi yirik kompaniyalar va moliya institutlari rahbarlari ishtirok etdi.

Davra suhbatida chog'ida davlat rahbari hamkorlikni yanada chuqurlashtirishning to'rt asosiy yo'nalishini belgilab berdi. **Birinchi yo'nalish** – strategik xomashyo va mineral resurslarni o'zlashtirish hamda ularni qayta ishlab, yuqori qiymatli mahsulot ishlab chiqarish loyihalarini birgalikda amalga oshirishdir. **Ikkinchi yo'nalish** "yashil iqtisodiyot" va kimyo sanoatiga tegishli. O'zbekiston bu sohada faol qadamlar tashlamoqda – qayta tiklanadigan energiya manbalarini joriy etish, energiya tejash va ekologik kimyo loyihalarida Yevropa kompaniyalarini ishtirok etishga chorladi.

Uchinchi yo'nalish sifatida infratuzilma va logistika tizimini rivojlantirish masalasi ko'rsatildi. Mamlakatda avtomobil va temiryo'llar, aeroportlar hamda transport koridorlarini

modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Prezident bu borada Yevropa va Osiyoni bog'laydigan zamonaviy logistika markazlarini yaratish bo'yicha hamkorlikni kuchaytirish zarurligini ta'kidladi.

To'rtinchi muhim yo'nalish – raqamli iqtisodiyot va axborot texnologiyalari sohasi. O'zbekiston bu sohada ham Yevropaning ilg'or tajribasini jalb etish, raqamli xizmatlar, elektron boshqaruv va startap ekotizimini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratayotgani ta'kidlandi.

O'zbekistonda yashil iqtisodiyotga o'tishning o'ziga xos xususiyatlari quyidagilardan iborat: paxta yetishtirish, yirik sanoat va energetika sohalarida islohotlar olib borish, energiya samaradorligini oshirish, iqlim o'zgarishlariga moslashish va suv resurslarini tejash, hamda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish. Bularning barchasi iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish va barqaror rivojlanishga erishishga qaratilgan.

•Sanoat va qishloq xo'jaligini mornizatsiyalash:

Paxtachilik va yirik sanoat tarmoqlarida suvni tejaydigan, energiya samarador texnologiyalarga o'tish.

• Energetikada islohotlar:

"Yashil" energiya manbalarini, jumladan, quyosh va shamol elektr energiyasini rivojlantirish, shuningdek, energiya samaradorligini oshirish.

• Suv resurslarini boshqarish:

Iqlim o'zgarishlari sharoitida suvdan foydalanishni optimallashtirish va tejash, sug'orish texnologiyalarini takomillashtirish.

• Atrof-muhitni muhofaza qilish:

Sanoat chiqindilarini kamaytirish, ekologik toza texnologiyalarni joriy etish va biologik xilma-xillikni saqlash.

• Iqtisodiy-huquqiy baza:

Yashil investitsiyalarni rag'batlantiruvchi qonunchilikni takomillashtirish va "yashil" iqtisodiyot standartlarini joriy etish.

Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2019-2030 yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi qarori imzolangan bo'lib, mazkur qarorda O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tishining asosiy vazifalari etib quyidagilar belgilangan:

-texnologik modernizatsiyalash va moliyaviy mexanizmlarni rivojlantirish orqali iqtisodiyotning energiya samaradorligini oshirish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish;

-davlat investitsiyalari va xarajatlarining ustuvor yo'nalishlariga ilg'or xalqaro standartlarga asoslangan "yashil" mezonlarni kiritish;

-davlat tomonidan rag'batlantirish mexanizmlarini, davlat-xususiy sherikchilikni rivojlantirish hamda xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlikni faollashtirish orqali "yashil" iqtisodiyotga o'tish yo'nalishlari bo'yicha tajriba-sinov loyihalarini amalga oshirishga ko'maklashish;

-ta'limga investitsiyalar kiritishni rag'batlantirish, yetakchi xorijiy ta'lim muassasalari va ilmiy-tadqiqot markazlari bilan hamkorlikni rivojlantirish hisobiga "yashil" iqtisodiyotdagi mehnat bozori bilan bog'liq kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlash tizimini rivojlantirish;

-Orolbo'yidagi ekologik inqirozning salbiy ta'sirini yumshatish choralarini ko'rish;

-“yashil” iqtisodiyot sohasida, shu jumladan ikki tomonlama va ko'p tomonlama shartnomalar tuzish orqali xalqaro hamkorlikni mustahkamlash.

Yuqorida qayd etib o'tilgan vazifalarni amalga oshirish bo'yicha 2019-2030 yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasida quyidagilar ustuvor yo'nalishlari etib belgilangan:

iqtisodiyotning bazaviy tarmoqlari energiya samaradorligini oshirish; energiya resurslari iste'molini diversifikatsiyalash va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni rivojlantirish;

iqlim o'zgarishi oqibatlariga moslashish va ularni yumshatish, tabiiy resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish va tabiiy ekotizimlarni asrash;

“yashil” iqtisodiyotni qo’llab-quvvatlashning moliyaviy va nomoliyaviy mexanizmlarini ishlab chiqish; issiqxona gazlarining yalpi ichki mahsulot birligiga nisbatan solishtirma ajratmalarini 2010 yildagi darajadan 10 foizga qisqartirish;

Ikkikarra energiya samaradorligi ko’rsatkichini oshirish va yalpi ichki mahsulot uglerod sarfi hajmini kamaytirish;

qayta tiklanuvchi energiya manbalarini yanada rivojlantirish va ularning ulushini elektr energiyasini ishlab chiqarish umumiy hajmining 25 foizidan ko’prog’iga yetkazish;

100 foizgacha aholi va iqtisodiyot tarmoqlarini zamonaviy, arzon va ishonchli energiyadan foydalanish imkoniyati bilan ta’minlash;

energiya samaradorlik va ekologik jihatdan yaxshilangan tavsiflarga ega motor yoqilg’isi va avtotransport vositalari ishlab chiqarishni hamda ulardan foydalanishni kengaytirish, shuningdek, elektr transportni rivojlantirish; iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida suvdan foydalanish samaradorligini sezilarli darajada oshirish, 1 million gektargacha maydonda tomchilatib sug’orish texnologiyasini joriy etish va ularda yetishtiriladigan ekinlar hosildorligini 20-40 foizgacha oshirish; yerlarning tanazzulga uchrashi bo’yicha neytral balansga erishish; asosiy turdagi qishloq xo’jaligi oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishning o’rtacha hosildorligini 20-25 foizgacha oshirishga erishish.

Barqaror iqtisodiy o’sishni ta’minlash uchun atrof muhit muhofazasi muhim omillardan biri hisoblanadi. So’nggi yillarda O’zbekiston Orolbo’yi hududida bir necha katta loyihalarni bajardi: Orol dengizining qurib qolgan hududida, umumiy maydoni 700 ming gektar yerda bir necha 10 ming o’simliklar ekildi. Orolbo’yi muammosining salbiy oqibatlarini pasaytirish maqsadida 500dan ortiq loyihalar amalga oshirildi. Bugungi kunda energetika sohasida tarif islohotlarini amalga oshirish hisobiga issiqxona gazlarini qisqartirish (iCRAFT) loyihasi amalga oshirilmoqda. Yashil iqtisodiyotga o’tishda iqtisodiy va ekologik loyihalar muhim ahamiyat kasb etadi. O’zbekiston hukumati Jahon banki bilan hamkorlikda amalga oshirayotgan "iCRAFT" loyihasi issiqxona gazlarini kamaytirishga yo’naltirilgan bo’lib, bu Markaziy Osiyodagi birinchi uglerod savdosini moliyalashtirishga qaratilgan. Umumiy qiymati 46 million dollar miqdoridagi ushbu loyihaning tatbiq etilishi mamlakatimizda energiya samaradorligini oshirish va xalqaro uglerod savdosiga kirishishda muhim rol o’ynaydi. Shuningdek, Jahon banki bilan birgalikda iqlim o’zgarishi sharoitida iqtisodiy o’sishni ta’minlash bo’yicha milliy baholash (CCDR – Climate Change and Development Report) loyihasi ham amalga oshirildi va hisoboti e’lon qilindi. Ushbu baholash iqtisodiyotga xalqaro arzon “yashil” moliyaviy ko’maklarni jalb qilishga yordam beradi. O’zbekiston 2030 yilgacha yashil iqtisodiyotga o’tishni rejalashtirmoqda. O’zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va sanoat vaziri o’rinbosari Botir Usmonov Nukus shahrida o’tayotgan «Orolbo’yi – ekologik innovatsiyalar va texnologiyasi hududi» xalqaro konferensiyasida O’zbekistonning 2019-2030 yillarda «yashil» iqtisodiyotga o’tish strategiyasi haqida ma’lumot berdi. «Ekologiya xavfsizligini ta’minlash – «yashil» iqtisodiyotning muhim qismi hisoblanadi. Bu Orolbo’yi mintaqasida juda ahamiyatli. So’nggi yillarda O’zbekiston iqtisodiy o’sish va atrof muhit muhofazasida muvozanat bo’lishiga intilmoqda. Bu ekologik toza, energiya, suv va boshqa tabiiy resurslarni iqtisod qiladigan texnologiyalarni joriy qilishda o’z aksini topyapti.

Adabiyotlar

1. O’zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi Konstitutsiyasi. 2023 yil 30 aprel.
2. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 4 oktabrda “2019-2030 yillar davrida O’zbekiston Respublikasining “Yashil” iqtisodiyotga o’tish strategiyasi” to’g’risidagi PQ-4477-son.
3. Prezident elektr energetikasini 2025-2035-yillarda rivojlantirish choratadbirlari bo’yicha yig’ilish bayonnomasi.<https://repost.uz/uz/energetika-sohasidayigilish>
4. O’zbekiston Respublikasi hukumat portali,<https://gov.uz>
5. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 2022 yil 6 iyuldadagi PF-165-son